

**“O‘ZBEKISTON GILAM TO‘QIMACHILIGINING HUDUDLAR
KESIMIDAGI O‘ZIGA XOSLIGI, XILMA-XILLIGI VA FARQLARI”
“РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, РАЗНООБРАЗИЕ И РАЗЛИЧИЯ
КОВРОТКАЧЕСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ”
“REGIONAL SPECIFICITY, DIVERSITY AND DIFFERENCES OF CARPET
WEAVING IN UZBEKISTAN”**

*Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
mustaqil tadqiqodchisi
Narzullaeva Dilnoza Abdullayevna*

***Annotatsiya:** Maqolada O‘zbekiston gilam to‘qimachiligining hududlar kesimidagi o‘ziga xosligi, ularning xilma-xilligi va turli texnikalari haqida ma’lumotlar berilgan. XIX-XX asrda o‘zbek gilamlarining turlari, ularning vazifalari va aholi turmushidagi o‘rni haqida to‘xtalgan. Gilamlarning to‘qilishdagi, xom-ashyosidagi o‘xshashlik va naqshlar qo‘llanilishi tahlil qilingan.*

***Аннотация:** В статье представлены сведения о региональных особенностях узбекского ковроткачества, его многообразии и различных техниках изготовления. Рассматриваются виды узбекских ковров XIX–XX веков, их функции и значение в повседневной жизни населения. Проанализированы сходства в технологии ткачества, используемом сырье, а также особенности применения орнаментальных узоров.*

***Abstract:** The article presents information on the regional characteristics of Uzbek carpet weaving, its diversity, and various manufacturing techniques. It examines different types of Uzbek carpets of the 19th–20th centuries, their functions, and their significance in the daily life of the population. Similarities in weaving technology, the raw materials used, and the distinctive features of ornamental patterns are analyzed.*

***Kalit so‘zlar:** O‘zbekiston gilamdo‘zligi, hududlar, kalta patli, uzun patli, patsiz gilamlar, jun ip, teker, kilim, naqshlar.*

***Ключевые слова:** узбекское ковроткачество, регионы, коротковорсовые ковры, длинноворсовые ковры, безворсовые ковры, шерстяная нить, текер, килим, орнаменты.*

***Keywords:** Uzbek carpet weaving, regions, short-pile carpets, long-pile carpets, pileless carpets, wool, teker, kilim, ornaments.*

XIX-XX asrda o‘zbek xalqining gilam to‘qimachiligi har bir hududda o‘zining ajoyib naqshlari, sifatli xom-

ashyosi va bo‘yash usullari bilan ajralib turadi. Bu san‘at turi o‘zbek xalqining madaniyati va xalq hunarmandchiligining muhim qismidir, va o‘sha davrlarda

to‘qilgan gilamlar o‘zining yuqori sifati va estetik ko‘rinishi bilan mashhur bo‘lgan. O‘zbek gilamlarining ajralib turishi, ularning xom-ashyosining ko‘pini chorva mollaridan olish bilan ham bog‘liq. Gilam to‘qishdagi asosiy xom-ashyosi yuzlab yillar davomida yangi to‘qimachilik usullariga aylanib, xalqlar o‘rtasida bir-biridan ilhomlanib, tajriba almashish orqali rivojlangan.

O‘zbek gilamdo‘zligida ko‘plab xalqlar va qabilalarning ta’siri seziladi, buning isboti bo‘lib, fors va O‘rta Osiyo xalqlari gilamlarining naqshlari ham o‘zbek gilamlarida aniq ko‘rinishiga ega. Gilamlarda xilma-xil yangi to‘qish uslublari paydo bo‘lgan. Bundan tashqari, har bir hududda o‘zining aniq gilam to‘qish usullari, naqshlari va ranglari mavjud bo‘lgan. Masalan, "Yovmud", "Teker", "Arabi" kabi nomlar va ularga xos bo‘lgan naqshlar gilam to‘qishning aniq xususiyatlariga aylangan.

Bu an‘analarni saqlab kelgan xalqlar orasida Nurota tog‘-yon bag‘irlarida yashovchi turkman xalqidan kirib kelgan gilamlar, Toshkent viloyatidagi Bo‘ka va Oqqo‘rg‘ondan paydo bo‘lgan gilamlar va Farg‘ona vodiysidagi gilamlar orasida farqlari mavjud. Shuningdek, har bir hududning ko‘p xalqlari gilam to‘qishda o‘z noyob uslublarni ishlatar, asosan chorvachilik bilan shug‘ullanuvchi xalqlar bu ish bilan shug‘ullanar edilar.

Farg‘ona vodiysi hududida, masalan, qirg‘izlar, qipchoqlar va boshqa xalqlar orasida gilam to‘qish keng tarqalgan. Bu yerda yashovchi xalqlar mavsumiy yashash joylarini o‘zgartirishga odatlangan, bu esa, chorvachilik va uning

talablariga muvofiq, gilam to‘qishning ko‘plab turlariga bo‘lgan ehtiyojni shakllantirgan.

Gilam to‘qimachiligi O‘zbekistonning turli hududlarida o‘ziga xos an‘analar asosida faoliyat yuritib, qator ustaxonalarni ochishgan va yoshlar o‘rtasidagi ijodiy faoliyatni davom ettirishga katta hissa qo‘shmoqda. Gilamlar nafaqat kundalik turmushda, balki san‘at asari sifatida ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ularning yangi avlodga yetkazib, mamlakatimizning ma‘naviy va madaniy merosini saqlab qolishga xizmat qilmoqda.

Bu kabi jun ipdan to‘qilgan gilamlari o‘tov bezagi sifatida ham qo‘llanilgan. O‘tovlar — ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi xalqlarning qadimiy turar joyi bo‘lib, ular yoshligidan shu yerda yashagan va xo‘jalik muhitiga moslashib borgan. O‘tovlar asosan yengil xom-ashyodan, ya‘ni yog‘ochdan yasalgan bo‘lib, konussimon shakldagi panjaralar va to‘silishida kigizlardan foydalanilgan. Bu uylarning ichki va tashqi qismlari gilamlar bilan bezatilgani ularning nafaqat amaliy, balki estetik xususiyatlarga ham ega bo‘lganini ko‘rsatadi.

Gilamlar o‘tovlarning muhim bir qismi sifatida, nafaqat uyning chiroyli bo‘lishi uchun, balki yengil va qulay qilish uchun ham ishlatilgan. Ular ko‘pincha har bir oila a‘zosi tomonidan to‘qilgan va o‘zlarining turmush tarziga mos kelgan naqshlar bilan bezatilgan. "Beshkashta", "julxirs", "esikas" kabi mayda namunalar o‘zbek gilamchilik an‘analarining mo‘‘jizaviy va estetik jihatini ko‘rsatib,

uylarning ichki muhitini chiroyli va qulay qilgan.

Sharqshunos N. Xanikovning ta'kidlashicha, o'zbeklarning o'tovlari qozoqlarning o'toviga nisbatan ancha jozibador bo'lgan. Bu, albatta, gilamlarning bezaklari va ularning turli xil va qizil rangdagi aralashmalaridan kelib chiqadi. Shu hisobdan, o'tovning ichki muhiti mehmonlar uchun ham jozibador va yorqin bo'lgan.

Chorvador xalqlarning gilam to'qishdagi asosiy yondashuvi, o'zlari ning kundalik ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo'lib, ular gilamlarni asosan oila a'zolari bilan birga to'qishar edi. Eng oxirgi jarayonda, ular o'z ehtiyojlarini qondirgandan so'ng, bundan ortiqcha bo'lgan gilamlarni bozorda sotishar edi. Bu jarayon oila iqtisodiga ta'sir etgan va o'sha davrdagi ko'plab xo'jaliklar uchun muhim manba bo'lgan.

Shuningdek, gilam to'qishgan ayollar gilamning naqshlariga, ritm va o'ziga xos xususiyatlariga diqqat qaratishgan, va bu an'analar kunduzi va kechasi oilada to'plangan mehnatning mahsuli sifatida shakllangan. Bu gilamlar nafaqat xo'jalik vositasi, balki turmush madaniyati va estetik merosning muhim bir qismi hisoblangan.

O'zbekistonda gilam ishlab chiqarish XIX-XX asrda unchalik rivojlanmagan bo'lsa-da, uning bozori mamlakatning strategik joylashuvi tufayli muhim savdo markaziga aylangan. O'zbekistonning markaziy hududlari, xususan, Buxoro, Samarqand, Qo'qon va Andijon kabi shaharlar, gilam savdosi va ishlab chiqarish uchun ahamiyatli nuqtalar

bo'lgan. Ushbu hududlarda mahalliy gilamlar bilan bir qatorda, chetdan olib kirilgan turkman, sharqiy turkistonlik va afg'on gilamlari ham savdosi ham yo'lga qo'yilgan. Chetdan kirib kelgan gilamlar o'ziga xos naqshlar va to'qish uslubi bilan o'zbek gilamlaridan farq qilib turgan. Masalan, Turkmaniston va Sharqiy Turkistondan kelgan gilamlar o'ziga xos elementlari va to'qish uslubi bilan o'zbek gilamlarini to'ldirgan. Turkman gilamlari, xususan, "ersar", "kerk", "qiziloyoq" va "boshqirt" kabi turlari, qimmat bo'lmagan va ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan keng ommaga ma'lum bo'lgan. Ushbu gilamlar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular nafaqat o'zbek xalqi, balki qo'shni xalqlar orasida ham xaridorgir bo'lgan.

Sharqiy Turkistondan, ayniqsa, "qashg'ar" nomi bilan mashhur bo'lgan gilamlar ham O'zbekistonda keng tarqalgan. Bu gilamlar arzon bo'lib, mahalliy gilamlar bilan samarali raqobatlashgan. Shunday qilib, O'zbekiston gilam savdosining markazlaridan biriga aylangan, va unda chetdan kelgan gilamlar ham ko'p tarmoqli savdo va bozorni jonlantirishga hissa qo'shgan.

Gilamlar savdosi va ishlab chiqarish O'zbekistondagi xalqlar va mahalliy hunarmandlar uchun muhim manba bo'lib, turli hududlardagi gilamlar bir-birini to'ldirgan. Gilamlar nafaqat kundalik ehtiyojlar uchun ishlab chiqarilgan, balki bir vaqtning o'zida ular turmush tarzi, madaniyat va iqtisodiyotning muhim qismi bo'lib, o'zaro savdo-sotiqda xalqaro iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'ygan.

O'zbekistonga olib kirilayotgan gilamlar va boshqa xalqlar ta'siri mahalliy

ishlab chiqarishning rivojlanishiga sababchi bo'lgan. Bu bilan o'ziga xos yangi kompozitsiya va naqsh shakllarining paydo bo'lishiga olib kelgan. Gilam ishlab chiqarishdagi sifat va ijodiy yangiliklar hozirgi kunga qadar saqlanib qolgan va o'zbek gilamlarining xususiyatini shakllantirgan.

O'zbek gilamlari to'qilish sifati, ranglari va naqshlari bilan ajralib turadi. Bu gilamlarda faqatgina tabiiy bo'yoqlardan foydalanilgan bo'lib, ularning ranglari juda yuqori sifatga va jozibaga ega.

Junning eng yaxshi navi tanlab olingan, bu esa gilamlarning uzoq muddat davomida sifatini saqlab qolishini ta'minlagan. Gilamlar to'qish texnikasi ham xilma-xil bo'lib, uzun patli va kalta patli gilamlar, shuningdek, turli xil patsiz paloslar ishlab chiqarilgan.

Julxirs gilamlari O'zbekistonda keng tarqalgan. Ushbu gilamlarning nomi tojikcha "ayiq yungi" degan ma'noni anglatadi va asosan to'q ranglarda to'qilgan. Julxirslar juda ko'p xil ranglarda bo'lgan, shu jumladan to'q qizil, ko'k, sariq, oq, kulrang, jigarrang va qora ranglardan tashkil topgan. Bu gilamlarning o'ziga xosligini yuqoridagi tavsiflardan bilish mumkin, ulardagi ranglar va naqshlar O'rta Osiyoning turli gilam ishlab chiqaruvchilari orasidagi tafovutlar va o'zaro ta'sirlarni ko'rsatadi.

Julxirslar uchun aniq va ajralib turadigan naqshlar ishlab chiqilgan. Ular orasida geometrik shakllar, masalan, romb, olti qirrali va sakkiz qirrali shakllar mavjud. Shuningdek, ba'zi julxirslarda

hoshiyalar ham bor, lekin ular kam hollarda uchraydi.

To'qish texnikasining barcha turlari va gilamlar haqidagi ma'lumotlar asosan, 1929 yildagi ekspeditsiyalarda yig'ilgan. Mazkur gilamlar, ayniqsa, geometrik naqshlar va tabiiy bo'yoqlar bilan bezatilgan bo'lib, ko'rish mumkin. Masalan, "qo'chqorak" (qo'chqor shoxi) naqshi ko'pgina gilamlarda uchraydi, u "kuch-qudrat" ramzi hisoblanadi.

Qolaversa, ba'zi julxirslarda arab va eron yozuvlari ham bor, bu esa gilamlarning yaratilishini va ustaning etnik kelib chiqishini ko'rsatishi mumkin. Bu gilamlar nafaqat o'ziga xos dekorativ san'at namunalari, balki ularning ortidagi madaniy, etnik va tarixiy omillarni ham tushunishimizga yordam beradi.

Kalta patli gilamlar julxirslardan ba'zi jihatlari bilan farq qiladi, lekin umumiy texnikasida ularning o'xshashligi seziladi. Kalta patli gilamlar julxirslarga nisbatan zichroq to'qilgan bo'lib, patlarining qaychida kesilishi va tugunning mahkam tugib ishlanishi natijasida ularning sifatini yanada oshiradi. Bu gilamlarda naqshlar ancha yaqqol va chiroyli ko'rinadi, chunki ular to'qilgan bo'laklar bilan birlashgan bo'lsa-da, birgalikda barcha naqshlar uchun bir xil natija beradi.

Gilamdo'zlarning mahorati ularning bo'laklarini juda aniq va yaqqol to'qishida hisoblanadi. Kalta patli gilamlarda markaziy qismda murakkab naqshlar bo'lib, ular odatda geometrik shakllarda, masalan, to'rsimon yoki yo'l-yo'l kompozitsiyalarda tasvirlanadi. Gilamning hoshiyasi 20-25 sm atrofida bo'lib,

ularning to‘qilgan qismlarida mayda va har xil geometrik naqshlar tasvirlangan. Ranglarga keladigan bo‘lsak, to‘q qizil, ko‘k, sariq, jigarrang, kulrang va ba‘zi hollarda yashil ranglar ham keng qo‘llanilgan.

Patsiz gilamlar yoki paloslar o‘zining to‘qilish uslubi va naqshlari bilan farq qiladi. Paloslar odatda qo‘y junidan to‘qilgan, ba‘zi hollarda esa paxta iplari yordamida oq rangli naqshlar uchun ishlatiladi. Paloslar to‘qimachilikdagi yuksak sifat va nozikligi bilan ajralib turadi.

Paloslarning turlari

1. "Ko‘hma"- an’anaviy geometrik shakllarni qamrab oladi.
2. "Terma" - to‘qilgan bo‘laklardan tashkil topgan, xo‘jalik yoki diniy mavzularda naqshlanadi.
3. "Gajari" - mayda geometrik va yuqori did bilan ishlangan.
4. "Besh-kashta" - mazkur turdagi gilamlar kashtachilik bilan uyg‘unlashgan bo‘ladi.

Paloslarda asosan geometriya va animalistik (xayvonlarning ramziy tasviri) naqshlar ishlatilgan bo‘lib, ular o‘zining ramziy ma’nolariga ega. "Qo‘chqorak" va "qo‘shoyoq" naqshlaridan tashqari, "qo‘sh TUYOQ" va boshqa ramzlar ham mavjud. Muzey to‘plamlarida kashta bilan uyg‘unlashtirilgan besh-kashta palos namunalarini ko‘rish mumkin. Bu esa O‘rta Osiyoning boy gilamdo‘zlik san’atini namoyon etadi.

To‘qimachilikda foydalaniladigan xom-ashyolar va texnikalarning turli xilligi, uning ijodiy taraqqiyoti va mintaqalar orasidagi aloqalarni

paloslarning mustaqil san’at namunalarini shakllantirganini ko‘rsatadi.

Aytib o‘tilganidek, XIX asr oxiriga kelib, gilam ishlab chiqarish hajmi bir oz kamayganiga qaramay, gilamdo‘zlik san’ati o‘z ahamiyatini saqlab qoldi va turli xil kichik gilamchalar, xaltalar, xurjunlar va o‘tov bezaklari shaklida davom ettirildi. Bu hunar, ko‘p hollarda, qishloqlarda kam miqdorda ishlatilishiga qaramay, o‘zbek xalqi madaniy merosining ajralmas qismlaridan biri bo‘lib qoldi. Ustalar gilam to‘qishni nafaqat ularning kundalik ehtiyojlari uchun, balki ularning ma’naviy va ijodiy ehtiyojlarini qondirish uchun ham davom ettirganlar.

Shuningdek, hozirgi kunda o‘zbek gilamlari nafaqat mamlakatda, balki dunyo miqyosida mashhur va qiymatli hisoblanadi. O‘zbekistondagi nufuzli muzeylarda, jumladan, O‘zbekiston amaliy san’at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, O‘zbekiston san’at muzeyi va O‘zbekiston davlat tarixi muzeyi kabi muzeylarda gilamlar kolleksiyalari saqlanadi. Bu muzeylarda joylashgan o‘zbek gilamlari turlari nafaqat mahalliy, balki xalqaro miqyosda ham katta qiziqishga sabab bo‘lib, ular o‘zbek to‘qimachilik san’atining yuqori darajadagi cho‘qqisini namoyon etadi.

Xorijiy to‘plamlarda ham o‘zbek ipak gilamlarining oliy darajadagi namunalari sifatida tan olingan. Bu gilamlar nafaqat o‘zbek xalqining tarixiy va madaniy merosini, balki O‘rta Osiyo gilam to‘qimachilik maktabi rivojlanishini namoyon etadi. Hozirgi kunda O‘zbekiston gilam to‘qimachiligining mashhur

vakillaridan Nigora Halimova, Ularning aksariyati “Milliy katalog”ga Mahfuzabonu Narzullaeva, Chorieva kiritilgan eng mohir hunarmandlardir. Gulnora, Sherxo‘jaeva Nargiza, O‘zlari ning o‘nlab shogirdlarini Mavlonova Durdon, Naubetova Altinay, yetishtirgan ustalar o‘z mahsulotlarini Botirova Asiba, Hasanova Shohida kabi dunyo maydoniga ham olib chiqishga gilamdo‘zlar ijod qilib kelishmoqda. ulgurishgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. V.G.Moshkova “Kovri narodov Sredney Azii konets XIX- nachalo XX v.v”, Tashkent 1970.
2. O‘zbekiston madaniy merosi mualliflik turkumi: O‘zbekiston gilamdo‘zligi: asrlarga tengdosh an’ana kitob-albomi. XIV- tomi. /F.F.Abduxoliqov, E.Gyulь, Ye.Tsareva, Ye.V.Rtveladze – T.: “Silk road media” , “East star media” MChJ buyurtmasiga ko’ra, 2020. – 450 b.
3. O‘zbekiston madaniy merosi mualliflik turkumi: O‘zbekiston kashtachiligi va gilamlari xorijiy to‘plamlarda kitob-albomi. IV- tomi. /F.F.Abduxoliqov, E.Gyulь, I.Bogoslovskaya, N.Nekrasova, M.Xardi, V.Myasina, T.Емельяненко, Ye.Ermakova, N.LaBuff, K.Bierb Jeffri.B.Spurr– T.: “Silk road media” , “East star media” MChJ buyurtmasiga ko’ra, 2020. – 474 b.
4. A.A.Hakimov “O‘zbekiston hunarmandchiligi”, Toshkent, 2025 y.
5. O‘zbekiston hunarmandchiligi va amaliy san’ati, O‘zbekiston milliy entsiklopediyasi, II tom, Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent-2016.
6. K.B.Akilova Narodnoe dekorativno – prikladnoe iskusstvo Uzbekistana. XX vek. Almati: PRINT – S, 2005